

प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह : सार्वजनिक सेवाहरुको कुशल र समतामूलक प्रवाहको लागि नविनतम र उत्तम अभ्यासहरु

डा. ज्ञानी यादव

अनुसन्धान विज्ञ

Email: gyanee.yadav@gmail.com

लेखसार

आम नागरिकको हक, हित, उन्नति, प्रगति, समृद्धि एवम् विकासका लागि सरकार र त्यसका मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा र बस्तुलाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ । सार्वजनिक सेवा अभियान संञ्चालन निर्देशिका, २०६५ अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको-“सेवाप्रदायकले सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक बस्तु सुविधा वा कुनै पनि किसिमबाट प्रवाह गरिने सेवा हो ।” यसका उद्देश्य सुशासनलाई बढावा दिनु, जनविश्वास निर्माण गर्नु र नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र पूर्वाधार जस्ता आवश्यक सेवाहरु समतामूलक र समयमै प्राप्त गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो । सान्दर्भिक साहित्यहरुको सिंहवलोकनबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ऐतिहासिक विकासक्रमको अवधारणा यस प्रकारको रहेछ । सन् १९८० को दशकबाट सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखि, नागरिक केन्द्रित बनाउने अभियानको सुरुवात भएको छ । सुशासन (Good governance) शब्दको पहिलो प्रयोग विश्व बैंकले सन् १९८९ मा गरेको देखिन्छ । बेलायतका तत्कालिन प्रधानमंत्री Margaret Thatcher ले अनावश्यक कर्मचारी करौती गर्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, तथा उत्पादकत्व र सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सन् १९८२ मा Next Step Agency थाल्ने गरेको पाईन्छ । सन् १९९१ मा बेलायतका तत्कालिन प्रधानमंत्री John Major ले ल्याएको नागरिक वडापत्रको अवधारणाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने काम गरेको छ । नेपालमा २०५६ सालमा गरिबीलाई आय निमुखालाई न्याय कार्यक्रम मार्फत् बडापत्रको शुरुवात (कार्यान्वयन) भएको छ । नेपालमा हाल सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (NPM), नयाँ सार्वजनिक सेवा (NPS) जस्ता अवधारणा आत्मसात गरिएको छ । मधेश प्रदेशमा सुशासनलाई प्रभावकारी ढंगले सफल बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्व र आवश्यकतालाई सबैले बुझ्न र मनन गर्न जरुरी छ । परम्परागत सेवा, नियमनकारी सेवा, आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी सेवा, मानव विकास सम्बन्धी सेवा, कल्याणकारी सेवा, आकस्मिक सेवा, प्रशासनिक सेवा आदी यसका मुख्य कार्यहरु हुन् । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याउन विभिन्न प्रयास हुदै आएका छन् जस्तै संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था र कार्यक्रमगत व्यवस्था आदी । विविध किसिमका

व्यवस्थाहरु हुदाहुँदै पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीमा केही प्रमुख अवरोधहरु पनि रहेका छन्, जस्तै सेवामा अवरोध, प्रकृत्यामा अवरोध, सेवा प्रदायकमा रहेको अवरोध, संगठनमा हुने अवरोध र सेवाग्राही मार्फत हुने अवरोध आदि । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देखा परेका समस्याहरु जस्तै असल राजनीतिक संस्कारको कमी, नीतिगत अस्पष्टता र भएका नीतिहरुको अद्यावधिक हुन नसक्नु, कर्मचारीको कमीले गर्दा छिटो छरितो काम नहुनु, नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु, कर्मचारीहरुमा जनसेवाको भावनाको कमी, कर्मचारीमा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति हुनु, आदी । उपरोक्त अवरोध र समस्याहरुलाई हटाउन निम्न उपायहरु गर्न सकिन्छ । नीतिगत स्पष्टता र पारदर्शिता कायम गर्ने, असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राख्ने, कर्मचारीहरुमा जनसेवाको भावना विकास गराउने, नागरिक बडापत्र, गुनासो सुनवाई संयन्त्र, हेल्थ डेक्स, उजुरी पेटिकाको व्यवस्थापन गर्ने, सेवा वितरण प्रणालीमा लाभ लागत विश्लेषण गर्ने, सेवा प्रवाहमा हुने Hello effect को अन्त गर्ने, जस्ता उपायहरु दिन प्रदेश सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्राप्त भएको छ ।

मुख्य शब्दावली : नविनतम, जनमुखि, प्रभावकारिता, सेवाप्रदायक, सेवाग्राही